

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Ultimes paroles de Maxime Litvinov

MAXIME Litvinov, qui fut Commissaire du Peuple aux Affaires Étrangères de l'U.R.S.S. après avoir été le Commissaire-adjoint de G. Tchitchérine et avant de devenir ministre-adjoint de V. Molotov, est mort à Moscou le 31 décembre 1951. La presse communiste, dûment stylée, observa le silence sur cette mort, escamotée en quelques lignes conventionnelles comme auparavant celle de G. Tchitchérine, comme devait l'être peu après celle d'Alexandra Kollontaï. La coterie stalinienne au pouvoir ne le considérait pas comme « l'un des nôtres ».

C'est alors seulement que M. Richard C. Hottelet, correspondant du *Columbia Broadcasting System* à Moscou après la guerre, se sentit enfin libre de révéler la teneur d'une conversation qu'il avait eue avec Litvinov en juin 1946 dans les conditions exposées ci-après. Il rendit compte de cette interview dans cinq articles qui n'ont pas encore été portés à la connaissance du public français et que nous croyons nécessaire de reproduire sans prendre à notre compte toutes les réflexions personnelles du journaliste américain.

M. Richard C. Hottelet jouit à juste titre d'une réputation de probité intellectuelle parfaite et la véracité de son témoignage est hors de question. Il n'a pas cherché à tirer parti matériellement de la chance unique offerte par les circonstances à son activité professionnelle. Il a rendu compte immédiatement de son entretien avec Litvinov à l'ambassade des États-Unis et son compte-rendu a été transmis aussitôt au State Department à Washington, ainsi qu'à M. James F. Byrnes à Paris. Savoir si cette communication a eu réellement l'effet décisif que croit M. Richard Hottelet est une autre affaire. Mais l'intérêt majeur des paroles de Litvinov, ses ultimes paroles lues à six ans d'intervalle, demeure indéniable.

Pour situer exactement le cas de Litvinov,

il convient de rappeler que l'ancien Commissaire du Peuple a toujours été un serviteur fidèle et discipliné du parti bolchéviste. Son rôle sur le plan international, au cours de sa carrière diplomatique, fut d'être l'interprète du Politbureau pour une certaine besogne, et il faudrait tout ignorer du régime soviétique pour croire un instant que Litvinov ait pu mener une politique particulière en contradiction avec celle de son gouvernement. A la vérité, Litvinov a servi d'instrument pour des manœuvres de conciliation avec l'Occident comme Molotov devait servir d'instrument pour une attitude d'intransigeance, les deux politiques étant mises en œuvre alternativement sous l'autorité du même Staline.

Au Comité exécutif des Soviets de l'U.R.S.S., après l'avènement de Hitler au pouvoir, le 28 décembre 1933, Molotov fit des déclarations conciliantes à l'égard de l'Allemagne, presque amicales, alors que la presse avait révélé le fameux memorandum d'Hugenberg avouant les convoitises allemandes sur de vastes territoires de Russie et d'Ukraine. Le lendemain, à son tour, Litvinov tint à peu près le même langage, mais en insistant encore davantage. Tous deux obéissaient aux ordres. L'un comme l'autre aurait aussi bien signé le pacte germano-soviétique.

Rappelons les paroles de Litvinov (citées dans le *Figaro* du 7 mai 1939 par B. Souvarine) :

« Pendant dix ans, nous fûmes liés à l'Allemagne par d'étroites relations économiques et politiques. Nous fûmes le seul grand Etat qui ne voulut rien savoir du traité de Versailles et de ses conséquences. L'Allemagne prit la première place dans notre commerce extérieur. Avec un tel appui, l'Allemagne put parler plus hardiment aux vainqueurs de la veille. Elle réussit à se débarrasser de quelques-unes des con-

séquences les plus pénibles de Versailles »... etc.

Après l'évocation des services rendus par la Russie bolchéviste à l'Allemagne vaincue, Litvinov fait ensuite allusion à Hitler et à *Mein Kampf*, il tend la perche aux nazis dans les termes suivants :

« Mais peut-être après avoir pris le pouvoir, ces hommes dirigeants ont-ils abjuré ces conceptions ? Nous comprenons parfaitement la différence entre la doctrine et la politique (sic). Il arrive qu'un parti d'opposition tende, après la prise du pouvoir, à oublier les mots d'ordre lancés auparavant dans la lutte (sic). Mais là n'est pas le cas. Toujours est-il que nous ne connaissons pas de déclaration officielle qui démente... »

« ... On essaye souvent, du côté allemand, de mettre à notre compte l'initiative de changement dans nos relations et de l'attribuer au mécontentement que nous cause l'actuel régime de persécution anticomuniste, etc. Il est évident que nous avons notre propre opinion sur le régime politique actuel en Allemagne, mais on ne peut nous faire le moindre reproche, à nous marxistes, de nous laisser dominer dans notre politique par nos sentiments (sic). Le monde n'ignore pas que nous savons entretenir de bonnes relations avec les Etats capitalistes, quel que soit leur régime politique... »

« Nous ne poursuivons pas une expansion de l'U.R.S.S. ni vers l'Occident, ni vers l'Orient. Nous ne nourrissons aucune haine contre le peuple allemand. Nous n'avons nullement l'intention d'attenter à l'intégrité de son territoire et de ses droits, et jamais nous ne pousserons un autre Etat à commettre un geste de ce genre. Nous voulons que l'Allemagne puisse nous dire la même chose, que ses déclarations

ne soient pas contredites par ses actes, et nous voudrions être convaincus que ces déclarations portent non seulement sur le présent, mais également sur l'avenir (sic), quand l'Allemagne sera plus forte (sic) pour réaliser les idées agressives que ses dirigeants actuels préchaient avant (sic) leur arrivée au pouvoir et que certains (sic) préchent encore. »

Il ne saurait donc être question de divergences entre Molotov et Litvinov, chacun servant à son poste la politique décidée par Staline et approuvée par le Politbureau. Que Litvinov se soit ensuite identifié à la « sécurité collective », à la « paix indivisible », à la « coopération internationale » et qu'il ait pris son rôle au sérieux alors que pour Staline tout cela n'était qu'un expédient, personne ne saurait en conclure à l'existence de « tendances » au Politbureau de Moscou (appelé maintenant Praesidium) et dont Litvinov n'était d'ailleurs pas membre, ou dans les « sphères dirigeantes » de l'U.R.S.S. Et dans sa conversation avec M. Richard Hottelet, précisément, Litvinov confirme ce qui a été plusieurs fois énoncé ici-même quant à l'homogénéité politique de l'équipe dictatoriale du Kremlin, confirmation qui tombe sous le sens, comme notre propre argumentation.

Pour faire de son interview cinq articles, M. Richard Hottelet a quelque peu « tiré à la ligne » et a dû se permettre des répétitions. Néanmoins nous reproduisons intégralement son texte, à peine émondé, sur des points de détails, afin de n'en pas amoindrir la portée générale. Même sous la forme où les ultimes paroles de Litvinov se présentent, et qu'on eût préférée plus dépouillée de contexte, il est à prévoir qu'on aura souvent à s'y référer, comme il paraît qu'à Washington les *policy-makers* ont eu maintes fois à les méditer.

I. — Ne pas faire confiance au Kremlin

UN après-midi de juin 1946, Maxime Litvinov, vice-ministre des Affaires Etrangères de l'U.R.S.S., me reçut dans son bureau à Moscou pour avertir le monde occidental que l'on ne pouvait ni faire confiance au Kremlin, ni l'« apaiser ».

C'était un été de lutte politique entre l'Est et l'Ouest. L'alliance du temps de guerre était mise en pièces aux réunions des ministres des Affaires étrangères et dans les discours et déclarations émanant de diverses capitales. Gromyko avait quitté le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. à propos de l'Iran. Molotov avait passé le printemps à Paris à dire non.

A cette époque, beaucoup d'observateurs bien intentionnés, désorientés, pensaient que tout cela pouvait n'être qu'un tragique malentendu. Ils étaient prêts à accorder au Kremlin le bénéfice du doute et à le considérer comme victime d'une méfiance innée que l'Occident avait le devoir de comprendre et de dissiper. L'avertissement de Litvinov s'adressait à eux.

Je lui posai la question de but en blanc : « Supposez que l'Occident doive subitement cé-

der et satisfaire à toutes les exigences de Moscou concernant Trieste, les colonies italiennes, le Danube et le reste. Cela mènerait-il à la conciliation et à une détente ? »

Litvinov répondit lentement et délibérément, comme s'il posait patiemment un fait qui aurait dû être évident. « Cela aurait pour résultat, dit-il, de mettre l'Occident, à plus ou moins brève échéance, en face d'une nouvelle série d'exigences. »

C'était là une étonnante déclaration, mais non le seul jugement stupéfiant que le vice-ministre des affaires étrangères émit au cours d'une conversation privée qui dura près d'une heure. Litvinov parla aussi des perspectives russes quant à la bombe atomique, à la possibilité d'un changement du cours de la politique soviétique par suite d'une pression intérieure ou d'une révolution, et aux conséquences possibles de la mort de Staline sur la politique extérieure.

Les circonstances de l'entrevue étaient elles-même inhabituelles. Au printemps de 1946, le *Columbia Broadcasting System* m'avait envoyé à Moscou. Ma femme et moi partîmes pour Lé-

ningrad via Paris, où les ministres des Affaires étrangères étaient en train de se chamailler, et Copenhague, où le grand abri contre avions de la place de l'Hôtel de Ville était toujours intact, en passant par Stockholm effrayé et le lugubre Helsinki. A Léningrad, nous vîmes des femmes à l'exercice, baïonnette au canon, sous le commandement d'un officier. Sur une grande place du quartier Kirov, nous vîmes des bataillons mixtes de civils faire des marches et contre-marches au cours de ce que notre guide appela d'un air gêné des « exercices de défense ». Lorsque finalement nous arrivâmes à Moscou, presque tout ce que nous avions vu soulevait dans notre esprit la question : pourquoi faut-il que cette paix, gagnée à un tel prix il y a moins d'un an, soit aujourd'hui si incertaine ? Il semblait n'y avoir rien de plus intéressant ni de plus important à faire pour un journaliste à Moscou que de chercher la réponse.

La première chose que fait un reporter dans une nouvelle mission est de rétablir le contact avec d'anciennes connaissances et de cultiver de nouvelles sources d'information. Quand je travaillais à Berlin, pendant les deux premières années de la guerre, j'avais eu l'occasion de connaître le jeune Vladimir Pavlov, alors premier secrétaire de l'ambassade des Soviets, et André Smirnov, à cette époque troisième secrétaire et chargé semi-officiellement des relations avec la presse. C'était l'époque de l'alliance germano-soviétique, et je les voyais assez souvent pour pouvoir discuter la nature et les effets de cette sinistre association. Après que des relations faciles se furent établies entre nous, je les trouvais tous les deux blasés et opportunistes. Ils me faisaient le compliment de ne pas insulter mon intelligence en me servant la ligne du parti sur « la guerre impérialiste anglo-française ». Et j'entendis dire plus tard que Smirnov avait offert de m'envoyer des cigarettes et du ravitaillement quand je fus emprisonné pendant plusieurs mois par les nazis, avant d'être expulsé d'Allemagne en juillet 1941. Mes conversations avec eux m'avaient fait arriver, dès l'été 1940, à la conclusion que le mariage Hitler-Staline était promis au désastre.

D'eux, j'espérais obtenir à Moscou, en 1946, à tout le moins un franc exposé de la politique soviétique.

Dans l'intervalle, les deux hommes étaient devenus des personnages importants. Pavlov servait d'interprète à Staline et à Molotov dans toutes les grandes conférences internationales. Smirnov était chef du service des affaires allemandes au ministère des Affaires étrangères. Mon premier soin, après mon installation à Moscou, fut de prendre contact avec l'un et l'autre. J'avais déjà rencontré et salué Pavlov à Londres et à Paris, et il m'avait invité à « aller le voir quand je viendrai à Moscou ». Mais lorsque je lui téléphonai, il était à son regret trop occupé pour le moment. Smirnov parut content d'apprendre que j'avais survécu à la guerre et étais venu en Russie — mais lorsque j'essayai de prendre rendez-vous pour déjeuner ou boire un verre ensemble, ou pour aller le voir à son bureau, lui aussi était extrêmement occupé, serait très occupé la semaine suivante et, après cela, pensait être absent de Moscou quelques semaines. C'était la dérobade pure et simple.

Au cours des quelques semaines qui suivirent, il devint parfaitement évident que les seuls personnages officiels russes qui ne fussent pas absolument inabornables étaient des fonctionnaires au visage figé. Tout ce que l'on pouvait en tirer était un résumé de la ligne officielle du parti. Mais vers la mi-juin, alors que j'étais à peu près résigné à devoir puiser mes nouvelles dans la

Pravda, l'astucieux secrétaire du C.B.S. suggéra d'essayer de mettre la main sur Litvinov. La tentative parut prometteuse. Au lieu de l'habituelle voix revêche et méfiante à l'autre bout du fil, une secrétaire polie répondit qu'elle consulterait le vice-ministre et rappellerait. Le lendemain elle rappela en effet pour dire que M. Litvinov pourrait me recevoir la semaine suivante. Mais le jour venu, je m'attendis, jusqu'à l'instant où j'entraï dans le cabinet de Litvinov, à voir quelque chose aller de travers. Et aussi à ne pas entendre grand'chose une fois que j'y fus.

C'était par une journée d'une chaleur torride. Le soleil tapait dur et des bonnes femmes venaient à chaque coin de rue leurs glaces nationalisées. Je n'ai jamais noté la date exacte, par crainte de la police secrète, mais je crois que c'était le 18 juin. J'étais venu à Moscou persuadé d'aller dans une éternelle glacière et je transpirais abondamment dans mon costume de laine en franchissant la courte distance qui sépare l'hôtel Métropole du ministère des Affaires étrangères. Il faisait si chaud que mes talons marquaient dans l'asphalte mou alors que je traversais la rue. Le valet en livrée à l'entrée principale était prévenu de ma visite et me fit monter dans un ascenseur d'un autre âge. La secrétaire dans l'antichambre nue de Litvinov portait une robe d'été et la fenêtre était ouverte. Mais lorsqu'elle ouvrit la double porte capitonnée donnant dans le bureau de son patron, la première chose que je vis devant moi fut une vaste cheminée où flambait un grand feu.

Le ministère des Affaires étrangères est installé dans un ancien hôtel et le cabinet de Litvinov était un salon oblong de belles dimensions. La porte ne se trouvait pas tout à fait au milieu. En face, il y avait la cheminée, encadrée d'une boiserie surchargée, assez seigneuriale pour un haut fonctionnaire. A gauche se trouvait une longue table en bois sombre, lourdement sculptée, qui tenait bien plus d'un meuble de salle à manger Hollywood première manière que d'une table de conférence. Elle était entourée de chaises à haut dossier, elles aussi sculptées, dont les pieds se terminaient par une griffe et une boule, il m'en souvient. A l'autre bout de la pièce étaient les fenêtres, le bureau de Litvinov étant placé à angle droit avec l'une d'elles. Lorsque j'entraï, Litvinov se tenait à demi penché au-dessus de son bureau. Il paraissait trier des papiers et on eût presque dit qu'il ne m'attendait pas à ce moment, alors que je venais d'être annoncé. Il se tourna vivement vers moi, puis se redressa et vint au devant de moi, la main tendue.

Il me conduisit à la grande table, me fit asséoir à un bout et prit une chaise à ma droite, le dos à la cheminée. Il était pareil à ses portraits : visage rond, fleuri, fins cheveux blancs négligemment rejetés en arrière, lunettes sans monture et une apparence de force et de détermination. Le léger costume d'été et les souliers blancs perforés qu'il portait étaient de toute évidence un reste du temps où il était ambassadeur à Washington. Il parlait anglais avec son fort accent. Sa voix était basse et assez rude. Il respirait bruyamment, comme s'il eût un rhume ou souffrit de l'asthme. Nous échangeâmes une cigarette américaine contre une *papirossa* russe et quelques commentaires sur la chaleur. Je regardai le feu, mais il n'y fit pas attention.

Les préliminaires terminés, je lui demandai ce qu'il pensait de la situation internationale. J'étais préparé à l'habituelle évasion polie dans le sens du dernier éditorial de la *Pravda*. Mais sa réponse fut directe et ferme. Cette fois, et pendant le reste de l'heure fugitive que je passai avec lui, il parla de l'air d'un homme qui se libère l'esprit de quelque chose de très important.

« Les perspectives, dit-il, sont mauvaises. Il semble que les divergences entre l'Est et l'Ouest soient allées trop loin pour pouvoir être conciliées. » Ma gorge se serra. Il poursuivit : « Il a semblé, à un moment donné, y avoir une chance que les deux mondes puissent vivre côte à côte; mais ce n'est évidemment plus le cas. Un retour s'est opéré en Russie à la conception périmée de la sécurité en termes de territoire — plus on en a plus on est en sûreté. »

Je demandai pourquoi il devait en être ainsi. La victorieuse alliance du temps de guerre n'avait-elle pas montré la voie de la sécurité collective ? Litvinov lui-même avait préconisé pendant de nombreuses années une telle politique. N'y avait-il pas d'espoir que les Nations Unies la réalisent ?

Litvinov haussa les épaules. « Pour moi, répondit-il, la source en est la conception idéologique qui prévaut ici, d'un conflit inévitable entre les mondes communiste et capitaliste ». Mais il poursuivit aussitôt : « Si jamais une base de coopération doit exister, ce devra être celle d'une entente entre les grandes puissances. Il est évident qu'Haiti ou le Danemark ne pourraient menacer la paix mondiale. Quant aux Nations Unies, il n'est pas déraisonnable que la Russie se méfie d'un forum où elle serait constamment mise en minorité. »

L'idée me vint brusquement que l'entrevue avait peut-être été arrangée pour lancer un ballon d'essai, quelque nouvelle proposition russe dans

la guerre diplomatique. Jusqu'ici Litvinov n'avait pas dit un mot pour indiquer que notre conversation était confidentielle. Je posai la question suivante qui s'imposait. Me rappelant qu'il était toujours vice-ministre des Affaires étrangères et à la disposition de son gouvernement pour de nouvelles idées et solutions, je demandai : « Comment, à votre avis, jeter un pont sur l'abîme actuel ? »

La réponse ne fut pas celle que j'attendais. Il respira péniblement et me regarda dans les yeux. Ce fut un vieil homme las, résigné qui répondit : « J'ai certaines idées, mais je ne les donnerai pas avant qu'ils ne fassent appel à moi. » (Ils se réfèrent de toute évidence aux hommes du Kremlin). « Et ils ne feront certainement pas appel à moi. »

J'essayai de faire observer aussi délicatement que possible qu'une fois déjà il avait été mis au rancart puis rappelé lorsque Staline voulut avoir de bons rapports avec l'Occident. Était-il sûr que cela ne se reproduirait pas ?

Litvinov hocha la tête. « Non, dit-il, j'en ai la certitude. Je ne suis qu'un observateur. Et je suis content d'être hors du jeu. »

Le reste de cette étrange entrevue me donna l'impression, confirmée par la suite, que ce n'était pas une supercherie ou une machination, mais que Litvinov faisait part de son testament politique au monde occidental.

II. — La Russie n'accepte pas de contrôle atomique

EN cet été de 1946 peu de choses paraissent aussi importantes que la bombe atomique. Les soucis du monde étaient centrés autour de trois questions :

1° — La Russie se joindra-t-elle à un système de contrôle atomique réel ?

2° — Le Kremlin se rend-il compte de la terrible puissance de cette arme ?

3° — La connaissance et la conscience des responsabilités épargneront-elles au monde une guerre atomique ?

Je discutai ces questions avec Litvinov, à Moscou, vers le 18 juin. Il me donna ses réponses sans ambages. Il pensait que la Russie n'accepterait pas de contrôle atomique, qu'elle n'attachait pas une importance exagérée à la bombe et qu'elle n'aurait pas nécessairement peur d'une guerre atomique. Les événements lui ont jusqu'ici donné raison.

Sa réponse à la première question fut provoquée par l'allusion que je fis au plan Baruch. Le 14 juin, Bernard Baruch avait soumis à la Commission de l'Énergie atomique de l'O.N.U. les propositions américaines pour un contrôle atomique rigoureux. Le plan visait à rendre impossible à toute nation d'exploiter la puissance atomique à des fins politiques. Toute production d'armes atomiques et toute recherche dans ce domaine devaient devenir propriété d'un organisme des Nations Unies chargé du développement atomique, ou passer sous son contrôle. Cet organisme aurait le pouvoir de contrôler, d'inspecter et d'autoriser toutes les autres activités

atomiques. Le droit de veto détenu par les Quatre Grands au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. ne s'appliquerait pas à cet organisme. Bref, le plan était une méthode de contrôle aussi honnête et sans défaut qu'il en a été élaboré alors ou depuis. Sa sincérité était évidente. Le traité sur le contrôle entré en vigueur, la bombe atomique serait abandonnée en tant qu'armé de guerre, la production en serait arrêtée, les stocks de bombes détruits et tous les secrets de fabrication remis à l'organisme de l'O.N.U.

L'esprit dans lequel ce plan était présenté trouva son expression dans l'appel adressé par M. Baruch à la Commission de l'Énergie atomique pour l'inviter à « choisir entre les vivants et les morts ». « La science a arraché à la nature un secret si vaste dans ses possibilités, déclarait-il, que nos esprits tremblent devant la terreur qu'il crée. Nous devons instaurer un mécanisme qui garantisse que l'énergie atomique sera utilisée à des fins pacifiques et pour empêcher son emploi pour la guerre ». A cette fin, disait-il, « les peuples veulent une loi internationale qui ait du mordant ».

Litvinov fit clairement comprendre que l'Union Soviétique n'accepterait rien de plus mordant que de fausses dents — ou, mieux encore, pas de dents du tout. Le plan Baruch nécessite deux actions distinctes, dit-il. « L'une est de souscrire au principe d'un contrôle international. L'autre de prendre les mesures nécessaires en vue de l'abandon de la souveraineté dans ce domaine et pour permettre effectivement une inspection sévère ». Je lui demandai si l'on pouvait espérer que l'U.R.S.S. irait jusqu'au bout du chemin. Litvinov répondit brièvement qu'il n'était pas probable que l'U.R.S.S. se soumit à une inspection.

Le lendemain, 19 juin, M. Gromyko remettait aux Nations Unies les contre-propositions de Moscou. L'essentiel de ce plan était le « contrôle international », mais d'un tout autre genre. Gromyko proposait la création d'une commission internationale sous la direction du Conseil de Sécurité de l'O.N.U., donc avec le droit de veto permettant à la Russie de s'opposer à toute inspection réelle. Depuis lors, Gromyko, Molotov et Vychinski ont joué de nombreuses variantes sur ce même thème de contrôle truqué. Ils l'ont enjolivé par des demandes pieuses de mise hors la loi de la bombe atomique et de destruction immédiate des stocks existants. Mais l'analyse a toujours montré que dans leurs propositions tout dépend de la volonté de l'U.R.S.S. de tenir parole. L'avertissement de Litvinov, c'est-à-dire que la parole de Moscou ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite, a renforcé le gouvernement des Etats-Unis dans sa demande de garanties effectives.

Beaucoup dépend de la question de savoir si les dirigeants de l'U.R.S.S. savent vraiment ce que signifie la puissance atomique. Il n'est pas douteux que de faux renseignements fantastiques ne soient fournis à Staline par des agents aveugles ou terrifiés des missions soviétiques à l'étranger. D'autre part, il a été établi que Staline avait à sa disposition une profusion de renseignements pratiques. Pourtant il ressort des indications que l'on possède que Staline n'attache pas autant d'importance que nous à la bombe atomique. Au cours de ma conversation avec Litvinov, celui-ci fit remarquer qu'un retour s'est opéré en Union Soviétique à la conception périmée de la sécurité en fonction du territoire. Je lui demandai comment il était possible que les dirigeants actuels, qui doivent être des hommes avisés et capables, quels que puissent être leurs points faibles, pussent rester attachés à l'idée de toute évidence dépassée qu'une rivière ou une chaîne de montagnes ou mille kilomètres de terrain peuvent assurer la sécurité. Litvinov répondit :

« Parce qu'ils sont conservateurs dans leur façon de penser et en sont encore à suivre de vieilles conceptions ».

Ce conservatisme est bien connu de tous ceux qui ont vécu en Russie ou ont eu affaire aux Russes. Lorsque, à Potsdam, le Président Truman annonça pour la première fois à Staline, en juillet 1945, que les Etats-Unis avaient produit un nouveau type de bombe qui serait employée contre le Japon, Staline ne trahit pas la moindre curiosité mais dit qu'il espérait que nous nous en servirions. Même après que les premiers raids atomiques eurent amené le Japon à demander la paix, l'attitude soviétique ne subit aucun changement. Les renseignements supplémentaires fournis par les espions canadiens, par Klaus Fuchs et par le professeur Pontecorvo n'incitèrent pas le Kremlin à réclamer un système réalisable de sécurité et de contrôle. De fait, la propagande soviétique présentait la bombe atomique à peu près comme un instrument de plus à la disposition de l'Occident pour exercer un chantage contre l'Union Soviétique. La publication *Carnet de l'agitateur*, organe de la machine de propagande de Moscou, écrivait en juin 1946: «... L'énergie atomique n'a joué aucun rôle particulier pendant la guerre. Les destructions causées par les bombes atomiques dans les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki auraient pu être provoquées à meilleur compte par des bombes ordinaires de série. Les bombes atomiques ne peuvent être employées en grande quantité. Elles ne conviennent pas encore comme moyen de lutte contre de grandes armées en ordre de bataille ou contre des industries bien

dispersées. L'effet militaire de la bombe atomique ne peut remplacer celui que produisent d'autres formes de la guerre. »

Litvinov expliqua que cette façon de voir n'était pas une réaction de renard devant des raisins trop verts pour consoler la Russie de ne pas avoir la bombe atomique, mais une sous-estimation profonde de la puissance de la bombe. Je lui posai la question suivante sous cette forme: « Les gaz n'ont pas été employés pendant la deuxième guerre mondiale parce que les deux côtés étaient tacitement d'accord pour reconnaître que c'était une arme trop terrible. Croyez-vous qu'il y ait des chances que la bombe atomique ne soit pas employée en cas d'une nouvelle guerre ? »

Litvinov répondit lentement, respirant avec peine pendant qu'il parlait, mais aussi positivement qu'auparavant. *« Cela dépend entièrement de ceux qui ont des bombes atomiques. Si l'une des parties croit pouvoir remporter une victoire rapide en les utilisant, la tentative sera grande. Même au cas où les deux camps seraient à égalité, si l'un d'eux estime que l'immensité de son territoire et de son potentiel humain, ses ressources, la dispersion de son industrie le protègent dans une large mesure, il ne répugnera pas à employer la bombe atomique. Ce serait particulièrement vrai là où l'opinion publique n'a pas de poids, où l'Etat a réussi à asservir complètement l'esprit du public. »*

A aucun moment Litvinov ne laissa entendre que des scrupules d'ordre moral, ou le respect de la vie humaine, ou la crainte de destructions à l'échelle mondiale, pourraient à eux seuls empêcher le Kremlin d'employer la bombe atomique. Pour le « conservateur » Staline ce n'était qu'une question de calculer le coût et de prévoir qui sortirait du jeu avec le moins de dommage.

Au cours de notre entrevue, l'attitude de Litvinov était faite de résignation et d'un mélange de dégoût et de soulagement de voir qu'on ne l'identifiait pas avec la politique étrangère de son gouvernement. Mais toute l'amertume et le scepticisme qui devaient être en lui vinrent à la surface quand je lui demandai si une grande part de la suspicion entre l'Est et l'Ouest ne pouvait tenir à la difficulté d'établir une ligne de démarcation entre le besoin de sécurité véritable et l'agression impérialiste.

Le vice-ministre Litvinov, le dernier « Juif » tenant un haut rang dans la diplomatie des Soviétiques, me regarda tristement. Il parla presque doucement, comme pour atténuer l'effet de ses paroles. *« Hitler, dit-il, Hitler croyait sans doute sincèrement que ses demandes étaient justifiées, qu'il avait droit à l'espace vital. Hitler était sans doute convaincu de bonne foi que ses actions étaient préventives et lui avaient été imposées par les circonstances extérieures. »*

Plusieurs fois durant l'heure que je passai dans le cabinet de Litvinov, mes cheveux se hérissèrent. Je me demandais si l'homme était devenu fou, ou si ce pouvait être là une fantastique mise en scène. Je tenais pour certain que son cabinet était largement pourvu de microphones et que le M.G.B., la police secrète, enregistrerait tout le dialogue. Mais s'il y avait quelque crainte de microphones ou quelque coup monté dans l'esprit de Litvinov, il ne le montra pas. Pas même lorsqu'il me fit presque fuir de peur en examinant avec détachement les perspectives d'une révolution et les conséquences de la mort de Staline.

III. — La mort de Staline ne changerait rien

LITVINOV exclut l'espoir que les perspectives mondiales pussent être moins mauvaises qu'il ne les avait peintes. Il avait des idées précises sur ce point aussi.

A son avis, la mort de Staline ne changerait pas le cours de la politique soviétique. Non plus qu'il n'envisageait sérieusement la possibilité qu'une pression intérieure ou une révolution changeât le gouvernement ou ses objectifs.

Il n'est peut-être point de sujet plus délicat en Russie que la personne de Staline. Il a presque cessé d'être humain dans l'esprit du public. Son nom n'est jamais prononcé sans s'accompagner de superlatifs. Il est le Grand Staline, le Transformateur de la Nature, le Chef du Camp mondial de la Paix, le Champion de la Démocratie, le Grand Homme d'Etat, le Génie militaire, le Savant le plus sagace, et tout ce que l'on voudra. Son nom figure en première page de tous les journaux dans toute la Russie, son portrait sourit ou regarde simplement dans l'espace, de long en large de l'Empire soviétique.

Staline lui-même est inaccessible derrière un mur de gardes et de protocole qui eût paru absurde aux empereurs de Byzance. Lorsqu'un acteur joue dans un film le rôle de Staline, cela produit toujours l'effet d'un Dieu bénin présidant un paradis soviétique. Pour parler carrément, il est l'idée la plus proche de Dieu que reconnaisse l'Etat soviétique.

La machine de propagande n'admet pas que Staline meure un jour. Aucun successeur n'a jamais été proposé, encore moins nommé. Le vieu n'a jamais permis à l'œil public de fixer trop longtemps aucun de ses subordonnés. Des centaines de milliers de personnes ont été assassinées de sang-froid, accusées de complots inexistantes contre lui. Lorsque ma conversation avec Litvinov, par cette chaude journée de juin 1946, en vint aux perspectives après la mort de Staline et aux chances d'une révolution, je commençai à transpirer pour de bon. Le Nom auguste ne fut jamais prononcé, non plus que Litvinov ne se servit jamais des mots « révolution » ou « Russie » dans la même phrase. Mais je comprenais bien que si les microphones étaient branchés, l'homme à l'écoute devrait être un parfait crétin pour ne pas saisir dès les dix premières secondes de quoi il retournait.

La question de la succession vint sur le tapis de la façon suivante. Litvinov avait dit que les perspectives d'avenir étaient mauvaises, avait exprimé l'opinion que les divergences entre l'Est et l'Ouest semblaient être allées trop loin pour pouvoir être conciliées. Et il avait établi que la cause fondamentale en résidait dans la croyance de Moscou à un conflit inévitable entre les modes communiste et capitaliste. Il avait déploré le « conservatisme » du Kremlin et son attachement à l'idée de la sécurité conçue en termes de kilomètres carrés.

S'il était impossible de persuader ou d'adoucir Moscou, peut-être pouvait-on temporiser ? Je posai la question à Litvinov en ces termes : « Quelles sont les chances de retarder un conflit entre l'Est et l'Ouest assez longtemps pour permettre à des hommes nouveaux et plus jeunes, qui ne sont pas affectés par la conception géo-

graphique périmée de la sécurité, de grandir et de prendre la relève ? »

Il écarta la question d'un geste de la main avant que j'eusse fini de la poser. « *Qu'est-ce que cela changerait?* » demanda-t-il, comme pour dire : « pour l'amour du ciel, faites travailler vos méninges ». « *Qu'est-ce que cela changerait puisque les jeunes sont éduqués entièrement dans l'esprit même de leurs aînés ?* » Il était évident qu'il n'escomptait aucune amélioration au cas où les Malenkov, les Beria et autres prendraient les rênes en main.

Mais si la conscience s'imposait au pays que la politique du Kremlin poussait la Russie et le monde à un désastre inévitable, le désespoir ne pourrait-il susciter une opposition intérieure ? Litvinov rejeta cela aussi, assez longuement.

J'avais commencé l'interview en disant à Litvinov que j'étais particulièrement heureux de le rencontrer après avoir passé quatre ans en Allemagne à entendre Goebbels le dénoncer. Lorsque je posai ma question sur la révolution, Litvinov me rappela que j'avais quelque connaissance de la vie sous une dictature. Comme auparavant, il parlait lentement, respirant comme un asthmatique. « *Nous ne devons pas oublier, dit-il, que les peuples allemand et italien ne se sont pas révoltés même devant les châtiments les plus terribles et les plus désespérés. En 1792, le peuple français pouvait prendre d'assaut les arsenaux, s'emparer de mousquets et faire une révolution. Mais aujourd'hui on aurait besoin d'artillerie, de chars, de stations de radio, d'imprimeries, toutes choses que tient fermement en main tout Etat totalitaire. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile, par exemple, de déloger Franco.* » Il s'est peut-être arrêté un peu plus longuement que d'habitude entre les deux derniers mots, mais ni son visage ni sa voix ne changèrent d'expression.

Pour illustrer encore ce point, Litvinov poursuivit : « *Même pendant la guerre, à mon avis, l'importance de l'activité des divers mouvements clandestins — en France et ailleurs — a été grandement exagérée. Le seul pays où des difficultés sérieuses ont été causées aux Allemands est la Yougoslavie.* » J'aurais dû l'interroger sur les partisans russes mais je me souviens de n'avoir pas voulu le pousser pour ne pas le buter dans cette dangereuse discussion.

Litvinov en revint à l'opinion publique. « *Je me demande souvent, déclara-t-il, quand je lis les reportages de correspondants de presse anglais et américains qui disent : « Le peuple russe pense ceci ou cela », quel peuple ? Qui voient-ils ? Personne.* — D'autre part, poursuivit-il d'un ton rêveur, en suivant ce que la machine de propagande met dans l'esprit des hommes on peut voir où a des chances d'aboutir toute façon de penser. »

Je crus pouvoir faire remarquer qu'une révolution populaire contre une dictature déterminée est en effet difficile, mais un coup d'Etat à l'intérieur d'une clique au pouvoir ? « Non, répondit Litvinov, même pour une révolution de palais on aurait besoin de l'appui de l'armée et de la police. »

Le sujet de l'Allemagne fut abordé. Litvinov déclara : « *De tous les problèmes qui se posent*

aujourd'hui dans le monde, l'Allemagne est le plus grand. »

Qu'arrivera-t-il là-bas, demandai-je pour le sonder.

Litvinov ne se fit pas prier pour répondre. Cela se passait en juin 1946, quand les gouvernements militaires occidentaux en Allemagne œuvraient encore à la coopération entre les quatre puissances et à l'unification, aux termes des accords de Potsdam. Manifestement Litvinov avait depuis longtemps dit adieu à Potsdam. « L'Allemagne sera de toute évidence coupée en deux », dit-il sèchement.

Une autre solution ne pourrait-elle être trouvée, demandai-je, puisque les deux côtés professent le désir d'unifier l'Allemagne ?

Litvinov de nouveau, prophétisant impassiblement : « Chacune des parties veut une Allemagne unifiée — sous son contrôle. »

Quel effet cette grande lutte de puissance aura-t-elle sur les Allemands eux-mêmes ? Pourrait-elle susciter une résistance, voire une clandestinité ?

Litvinov se montra sceptique mais moins affirmatif pour rejeter cette éventualité. « C'est possible, bien sûr, dit-il, car les oppresseurs sont étrangers et le peuple pourrait compter sur le soutien de la police. Qui plus est, il pourrait probablement espérer l'aide secrète de l'un ou l'autre côté des occupants. » Le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères pouvait parler avec autorité pour son côté à tout le moins. Des années plus tard, je devais regretter de ne l'avoir pas interrogé sur la Corée.

L'entrevue avait duré près d'une heure. Je quittai le cabinet de Litvinov perplexe et excité. Je m'attendais à demi à être arrêté dans la rue. Pos-

éder une telle interview était assez inquiétant. L'écrire, il n'y fallait pas songer. Le censeur aurait intercepté l'émission et la police secrète se serait chargée de Litvinov. Quant à moi-même, la Gestapo m'avait, cinq ans plus tôt, mis la main dessus pour « suspicion d'espionnage » ; et elle m'avait fait perdre à jamais l'illusion que rien ne pouvait m'arriver parce que j'étais journaliste américain.

Le lendemain j'allai à l'ambassade des Etats-Unis et parlai de la question à John Davies, le brillant premier secrétaire, avec qui j'avais discuté, avant de voir Litvinov, le sens des questions à poser. Il fut d'accord avec moi que la publication était trop risquée. Mais le compte-rendu fut aussitôt expédié secrètement à Mr. Byrnes, secrétaire d'Etat, qui était aux prises de nouveau à Paris avec le ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., Molotov. Il fit l'effet que Litvinov escomptait à n'en pas douter.

Durant les quelques jours qui suivirent, je me préparai à apprendre la nouvelle que Litvinov était mort subitement ou avait été tué dans un accident. Mais il vécut assez longtemps pour me persuader soit que son cabinet n'était pas surveillé à l'aide de microphones, soit que ceux-ci étaient justement tombés en panne.

Le mystère quant aux raisons pour lesquelles Litvinov s'était expliqué de cette façon devant un complet étranger subsistait. Au moment où je quittai son cabinet, sa respiration oppressée s'était changée presque en soupirs tandis qu'à plusieurs reprises il m'engageait à considérer ses remarques comme l'opinion personnelle d'un citoyen privé. A aucun moment, pour autant qu'il m'en souvienne, il ne me demanda de tenir secret le moindre de ses propos.

Le mystère devait être éclairci au moins partiellement deux mois plus tard.

IV. — Pourquoi Litvinov mit en garde l'Occident

POURQUOI Litvinov risqua-t-il sa vie pour mettre l'Occident en garde contre la politique de Staline ?

Il savait le risque couru. Si les faits étaient publiés de son vivant, ils signaient son arrêt de mort. S'ils étaient révélés après sa mort, il serait maudit dans l'histoire soviétique comme le renégat qui trahit les plans les plus secrets du Kremlin.

Durant l'heure passée avec moi dans son cabinet à Moscou, Maxime Litvinov, vieux bolchévik, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, protagoniste de l'histoire de l'Union Soviétique, tourna le dos à son parti et aux loyautés de toute une vie.

Seul Litvinov aurait pu donner une explication complète, mais sa vie et l'entrevue elle-même suggèrent une tragédie personnelle à la taille de sa décision du 18 juin 1946.

Le premier indice sérieux vint deux mois plus tard. Le 23 août 1946, la *Pravda* publiait en dernière page un bref entrefilet en petits caractères annonçant que Maxime Maxïmovitch Litvinov avait été relevé de ses fonctions de vice-ministre des Affaires étrangères et que Fédor Goussev et Jacob Malik avaient été promus à ce rang. C'était tout. Litvinov tomba dans l'oubli sans un mot aimable. Il ne l'attendait certainement pas.

L'annonce éclaircit certaines choses. Huit ou dix jours après mon interview, nous avions téléphoné à son bureau pour demander un nouveau rendez-vous. La secrétaire de Litvinov, aussi polie qu'apparavant, nous dit que le vice-ministre était en vacances et serait absent plusieurs semaines encore. La réponse fut la même à la fin de juillet. Litvinov avait dû partir quelques jours après ma visite.

Il est fort probable que j'étais arrivé à son cabinet au moment où il venait de recevoir le premier avis ou un avertissement digne de foi concernant son renvoi. Sa pose, mi-penché au-dessus de son bureau, le maniement rapide des papiers et son souffle oppressé auraient donc été signes de nervosité et d'émotion. Les fenêtres fermées et le grand feu allumé dans la cheminée quand je pénétrai dans la pièce par cette journée de chaleur étouffante, auraient dû me dire que des papiers privés étaient brûlés en hâte, les précautions étant prises pour qu'un courant d'air n'emportât des fragments intacts dans la cheminée (1). La certitude résignée de son atti-

(1) Supposition fort vraisemblable mais on aurait tort d'en inférer que Litvinov détenait alors des papiers importants : il se débarrassait d'un fatras. Dans les conditions de l'U.R.S.S. où la police est omniprésente, nul ne se risquerait à conserver le moindre papier « compromettant ». — N.D.L.R.

tude lorsqu'il m'assura qu'il n'aurait aucune influence sur la politique étrangère, et la véhémence avec laquelle, au moment où je parlais, il se qualifia de citoyen privé, permettent de conclure qu'il savait que sa carrière venait de prendre fin.

Mais ces détails extérieurs laissent inexplicables beaucoup de choses. J'étais pour Litvinov un parfait étranger. Nous n'avions pas d'amis communs. Certes, j'étais correspondant du *Columbia Broadcasting System*. Mais pour autant qu'il sût, j'aurais aussi bien pu travailler pour la police secrète, ou être un « compagnon de route » qui entendrait ses déclarations froidement et les répandrait avec étonnement. Même sans ces risques, j'aurais pu être indiscret. Les conséquences n'auraient été rien de moins que fatales pour lui. Mieux, Litvinov ne baissa pas une fois la voix durant toute notre conversation. Il devait savoir au moins aussi bien que moi que les murs de Moscou ont des oreilles. Il se trouva qu'il était en sécurité mais le risque qu'il prenait n'en était pas moins énorme. Il l'acceptait avec beaucoup de calme et de dignité.

C'était probablement là sa dernière chance de se faire entendre. Mon rendez-vous avec lui avait été fixé avant sa révocation. Il était fort peu probable qu'il eût jamais une nouvelle occasion d'avoir un long entretien avec un Occidental, et il était décidé à être entendu. Plusieurs fois durant cette heure, aux pauses dans la conversation, je me levai à moitié pour partir. Mais si dans mon désir de ne pas abuser, je méjugeais cette occasion unique, Litvinov me faisait rester en continuant à dire ce qu'il avait à communiquer.

Ce qui a dû être décisif pour son acte, ce fut son sentiment de tragédie personnelle. Litvinov n'avait jamais été un fade idéaliste. C'était un homme d'action réaliste qui préférait les résultats aux belles formules. Mais toute sa vie il avait servi à sa façon un grand idéal. Il avait cru à la révolution en tant que douloureuse naissance d'une vie meilleure.

Autant que l'on sache, Litvinov n'apprit jamais un métier mais fut depuis le début un révolutionnaire professionnel. Il fut arrêté et exilé en Sibérie des années avant Staline. Il s'évada et rejoignit Lénine en Europe. Depuis la scission du parti social-démocrate, il fut un bolchévik à la disposition de Lénine. En tant que « Papa-cha », son surnom, il était l'homme de Lénine pour faire entrer clandestinement des armes et de la littérature en Russie et il y rentra pour apporter son aide lors de la Révolution de 1905. En 1908, il fut arrêté à Paris pour avoir essayé

de passer des billets de cinq cents roubles volés à Tiflis, l'année précédente, par les terroristes bolchéviks (2) qui avaient attaqué à la bombe un transport de fonds.

Litvinov n'était pas un homme d'une sensibilité tendre. Il passa les dix années suivantes en Angleterre, gagnant sa vie comme journaliste, voyageur de commerce, dessinateur chez un architecte et employé chez un éditeur. D'après certains bruits, il aurait vendu aux Russes blancs de faux renseignements sur les Russes rouges (3).

Litvinov ne fut jamais un théoricien, ce qui est probablement la raison qui lui permit de survivre aux luttes et épurations internes des années trente. Jusqu'à cet après-midi de juin où il se soulagea l'esprit devant moi, il avait toujours été un serviteur loyal de la politique soviétique — quelque cynique et franc qu'il eût pu être à l'occasion. La politique étrangère fut son domaine après la révolution. Pendant les premières années de l'après-guerre, il alla de conférence en conférence, assurant quelque crédit et respectabilité au nouveau régime. Mais ce fut après 1930, en qualité de commissaire aux Affaires étrangères, que Litvinov laissa son empreinte sur l'histoire. Il obtint la reconnaissance diplomatique de l'Union Soviétique par les Etats-Unis en 1933 et son admission à la Société des Nations en 1934. Il signa des pactes de non-agression avec tous les voisins européens et asiatiques de la Russie à l'exception du Japon, et il fraya la voie aux traités d'assistance mutuelle avec la France et la Tchécoslovaquie. Il avait réclamé des années durant le désarmement universel. En 1935, il appela tout aussi passionnément aux sanctions économiques contre Mussolini et à la sécurité collective. On se souviendra longtemps de son cri de guerre : « *La paix est indivisible* ».

Ni Litvinov ni son gouvernement n'ont été des petits saints dans ces années-là. Leur politique étrangère était une dure nécessité. Le Komintern avait été incapable de provoquer la révolution mondiale. A l'intérieur, le régime allait en trébuchant d'une crise à l'autre. La lutte pour la succession de Lénine, le plan quinquennal, la collectivisation de l'agriculture, la famine et les épurations des années trente maintenaient le pays dans de sanglantes convulsions. Le régime soviétique avait désespérément besoin de sécurité par rapport à l'extérieur pendant qu'il détruisait ses opposants à l'intérieur. Les épura-

(2) Aux ordres de Staline. — N.D.L.R.

(3) Bruits sans fondement. — N.D.L.R.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

tions terminées, et après un bref répit, Staline se sentit assez fort pour renvoyer Litvinov. Molotov lui succéda et la politique de la sécurité collective fit place à l'alliance Staline-Hitler et à la tactique consistant à dresser les uns contre les autres les ennemis capitalistes de la Russie de tout acabit.

Litvinov en était venu à s'identifier avec la sécurité collective et il trouvait que cette politique lui convenait. Il avait passé de nombreuses années de sa vie en Europe occidentale et n'était pas homme à mettre fascistes et non-fascistes dans le même panier comme ennemis de la Russie. Au contraire, tout indique qu'il pensait que la Russie et l'Occident pouvaient vraiment vivre en paix une fois écartée la menace du militarisme fasciste. Mais il s'en alla sans bruit dans l'obscurité et se résigna à être expulsé du Comité central du Parti en mars 1941 (parce que Hitler n'aimait pas les Juifs).

Lorsque Hitler envahit la Russie en juin 1941, Litvinov revint rapidement en faveur. En novembre, il fut nommé ambassadeur à Washington et, pendant les deux années qui suivirent, il travailla dans sa spécialité. Alors que la Russie vacillait sous les coups de Hitler et que les Allemands avançaient jusqu'à la Volga et au Caucase, Litvinov plaidait la cause de la coalition démocratique et réclamait une aide accrue pour la Russie dans la lutte commune. Il n'y a pas de doute qu'il ne fût sincère. Mais Staline ne l'était pas. La fortune de la guerre commença à tourner en Russie à Stalingrad en hiver 1942. Staline attendit prudemment de voir combien de mordant il restait encore Hitler pour l'offensive d'été. En juillet l'effort maximum des Allemands contre le saillant de Koursk ne put enfoncer les armées soviétiques. Staline se sentit de nouveau fort. En août 1943, il rappela Litvinov.

Cette fois une obscurité plus honorable attendait le vieux routier. Il fut placé en haut de l'échelle et nommé vice-ministre des Affaires étrangères sous Molotov. Il n'avait rien à faire, et pas de voix dans la politique. Mais il savait que tant qu'il serait en fonction, on pouvait faire appel

à lui si la politique soviétique devait encore changer. Il était devenu dans son propre esprit, comme probablement aussi dans l'esprit de Staline et dans celui du monde, le symbole de la volonté des Soviétiques de vivre avec l'Occident sur une base raisonnable, tolérante.

Mais en novembre 1945, Molotov avait ressuscité le terme de Lénine « système d'Etats », pour définir le monde d'après-guerre. En vieux bolchévik, Litvinov se souvenait des paroles de Lénine : « ... L'existence de la République soviétique côte à côte avec les Etats impérialistes est inconcevable à la longue. L'un ou l'autre devra triompher à la fin. Et avant cette fin, une série d'effroyables collisions entre la République soviétique et les Etats bourgeois est inévitable. »

En février 1946, Staline annonça plusieurs nouveaux plans quinquennaux, ce qui signifiait qu'il n'y aurait pas de retour à la production de paix, en dépit de l'effroyable misère du peuple russe. Au contraire, toute l'énergie serait concentrée sur l'industrie lourde et la production de guerre.

Tout indique que, le 18 juin, quelques instants après midi, Litvinov fut renvoyé pour de bon. Il devait avoir su alors qu'il ne serait plus jamais rappelé. Staline n'aurait plus d'emploi pour quelqu'un qui croyait sincèrement à la coexistence avec le monde non-communiste.

Tel fut le chemin parcouru par Litvinov jusqu'au moment où j'entraî dans son cabinet. Ses espoirs d'une vie meilleure avaient été détruits par le régime qu'il avait aidé à créer et à renforcer. Son esprit avait été tué par le Kremlin. Il était prêt à affronter le risque de mort physique afin d'adresser au monde un avertissement pressant. Ce n'était toujours pas un saint, il n'avait nullement été converti à la démocratie occidentale. Selon toute probabilité, ce fut uniquement son humanité qui le poussa à jeter un cri d'alarme contre le dessein de la machine soviétique de dominer le monde.

Il eut la satisfaction de savoir, des années avant sa mort, que son avertissement avait été entendu.

V. — L'avertissement de Litvinov fut entendu

MAXIME Litvinov fut donc, politiquement parlant, un Klaus Fuchs soviétique. Les renseignements livrés par Fuchs ont pu avancer la production de la bombe atomique en U.R.S.S. L'avertissement de Litvinov a précipité et renforcé la résolution occidentale d'arrêter l'agression soviétique à une époque où un retard ou un doute aurait pu rendre impossible tout endiguement futur.

Il est difficile, et peut-être impossible pour un profane, d'établir quelles décisions furent prises et quels plans abandonnés sous l'effet des paroles de Litvinov. Pourtant on peut dire au moins ceci. Les vues de Litvinov ont servi de référence de première importance au Département d'Etat depuis qu'elles furent esquissées devant moi, le 18 juin 1946. Elles ont été méditées plus d'une fois lorsque se posaient différents problèmes. Litvinov a pu être dédaigné et jeté négligemment au rebut du Kremlin. Mais il a dû avoir la satisfaction de savoir que les plus hautes personnalités officielles de l'Amérique le consultaient souvent et avec respect.

Depuis l'instant où je racontai la chose à l'am-

bassade des Etats-Unis, l'interview de Litvinov a été traitée comme un secret d'Etat de la plus extrême urgence. L'ambassadeur la transmit au secrétaire d'Etat James Byrnes, qui était alors à Paris discutant avec Molotov de questions telles que Trieste, les colonies italiennes et l'avenir de l'Allemagne. M. Byrnes conserva le document dans son coffre-fort privé. A Washington des ordres furent donnés de ne pas classer ce message dans les dossiers secrets ordinaires et de n'en donner connaissance qu'à une poignée d'hommes tout au sommet.

La mise en garde de Litvinov ne fut pas une surprise atterrante quant à sa substance. Des hommes tels que George Kennan et Charles Bohlen formulaient depuis des années une appréciation fondamentalement identique des intentions soviétiques. Mais je me suis laissé dire que les milieux influents du Département d'Etat — tout à fait en dehors d'Alger Hiss — ne tenaient honnêtement pas compte des rapports de ces hommes qui, à leur avis, reflétaient une « moscovitis » aiguë due à un long et déplaisant service dans la capitale soviétique. Il fut impossible à

tout fonctionnaire honnête de ne pas tenir compte de Litvinov. Qui plus est, il y avait ici des réponses directes à des questions portant sur quelques-uns des problèmes internationaux les plus pressants.

Litvinov avait expliqué que la conduite des Soviets n'était pas une suite fortuite d'actes tracassiers, imprévisibles, mais une chaîne solide de politique. Elle ne se fondait pas sur un malentendu mais sur la conclusion réfléchie que la terre n'est pas assez grande pour permettre aux mondes communiste et non-communiste de vivre côte à côte. Litvinov dissipa la propagande soviétique et encouragea les hommes d'Etat américains à suivre leurs convictions.

James Byrnes n'avait à ce moment plus d'illusions sur les Russes communistes. Son offre d'un traité de vingt-cinq ans pour désarmer et démilitariser l'Allemagne, destiné à donner à Moscou la sécurité demandée, avait été rejetée sur-le-champ par Molotov. Des problèmes importants tels que le contrôle atomique étaient cependant toujours en suspens et l'opinion publique aux Etats-Unis ainsi qu'en Grande-Bretagne et ailleurs insistait pour que ses diplomates abordassent la Russie l'esprit ouvert et fussent toujours prêts à faire plus de la moitié du chemin. M. Byrnes avait la tâche extrêmement difficile de tirer les Etats-Unis d'une coalition qui avait un jour enflammé les espoirs des hommes comme la meilleure chance d'une paix durable, mais qui était devenue un instrument de l'Union Soviétique contre ses anciens alliés. Il avait été soucieux à la pensée que le peuple américain pourrait ne pas comprendre ce qu'il était forcé de faire. Litvinov lui donna l'assurance qui allégea le fardeau de ce devoir.

L'un au moins des indécis et constructeurs de ponts bien intentionnés parmi les principaux collègues de M. Byrnes fut frappé au point d'accepter les faits. Depuis ce temps, « l'apaisement » de la Russie n'a pas même été une tentation pour les responsables du Département d'Etat.

A ce propos, il faut noter le secret le plus absolu dans lequel l'interview de Litvinov fut tenue pendant cinq ans et demi par quelques amis éminents que j'ai dans le journalisme et par de nombreux fonctionnaires du Département d'Etat. L'un de ces derniers, John Davies, a été un bref instant, l'an dernier, en butte à l'accusation vaine ou méchante de déloyauté, au cours d'une attaque menée contre la politique étrangère des Etats-Unis et le gouvernement. J'avais consulté John Davies avant d'aller voir Litvinov — en passant, bien entendu, puisque je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Un mot indiscret de la part de Davies en direction d'un microphone mural, et la rumeur n'aurait jamais eu lieu. Après l'événement, nous discutâmes longuement le compte rendu avant de l'envoyer au secrétaire d'Etat. Une indiscretion commise alors par Davies aurait à tout le moins envoyé Litvinov dans la cave des exécutions de la police secrète. Pourtant le vieillard mourut de mort naturelle, le 31 décembre 1951.

Je revis Litvinov une huitaine de jours après notre conversation. L'occasion en fut une séance du Soviet Suprême de la République soviétique socialiste de Russie, la plus importante des seize républiques composant l'Union Soviétique. Cette institution se réunit dans la vaste salle Saint-André au Grand Palais du Kremlin, où siège aussi le Soviet Suprême de l'U.R.S.S. C'est une salle immense, longue de six cents bons pieds,

large de deux cents et haute de soixante-quinze, et le régime soviétique a réussi ici, comme nulle part ailleurs à ma connaissance, à redécorer cette salle du dix-huitième siècle de manière à allier la grandeur et la pureté d'un style classique en une harmonie imposante de stuc blanc et de bois poli.

Peu de temps avant que le Soviet Suprême se fut réuni à sept heures du soir, j'étais assis dans la galerie de la presse, cherchant des visages familiers. En bas, dans la salle, des centaines de députés bavardaient entre six rangées de bancs semblables à des bancs d'école. Des deux côtés, des projecteurs aidaient les opérateurs transpirants à prendre les habituelles photos d'heureux représentants des tribus mongoles, d'ouvriers souriants et de jolies femmes en gai costume paysan.

Litvinov entra dans la salle par une porte à gauche. Il ne prêta aucune attention au remue-ménage mais marchant sur le tapis rose gagna sa place, au milieu du second rang, au centre, juste en face la tribune des orateurs. Il tenait un journal qu'il déplia en s'asseyant. Tout le reste de la soirée je ne le vis pas une seule fois détacher les yeux de ce journal. Parfois il le tenait grand ouvert entre lui et les orateurs qui discouraient juste devant lui. Et quand, plusieurs fois, il leva prudemment une main pour voter *oui* avec les autres députés, il posait le journal sur son pupitre et continuait à lire. Pour apprécier toute la saveur de cette démonstration muette, on doit savoir combien les quatre pages de la *Pravda* et des *Izvestia* ont peu à dire et à quel point elles sont incroyablement ennuyeuses.

Cette séance, soit dit en passant, vit la machine soviétique dans son fonctionnement typique. Le Soviet Suprême approuva la liquidation des républiques soviétiques autonomes des Tchetchènes-Ingouches et des Tatares de Crimée. Elle sanctionna ainsi la déportation en Sibérie effectuée pendant la guerre de plus d'un demi-million de personnes accusées de collaboration avec les Allemands.

La semaine suivante, je téléphonai au bureau de Litvinov pour demander un nouveau rendez-vous, mais il me fut répondu qu'il était parti en vacances. Le 23 août, l'annonce de sa révocation comme vice-ministre des Affaires étrangères parut dans la *Pravda*.

A la fin de l'automne, cette année-là, je croisai Litvinov et sa femme dans la rue. Il avait l'air bien portant et gai, et un instant je me demandai si je n'allais pas l'aborder pour lui dire bonjour. Je décidai qu'il valait mieux s'abstenir. Quelque temps après cela, l'ambassadeur Bedell Smith l'aperçut marchant le long d'un chemin rural, dans son vieux manteau gris du ministère des Affaires étrangères. A ma connaissance, Litvinov ne parla jamais plus à un Américain ou à un Anglais, ni probablement à aucun étranger occidental.

Rien de fâcheux n'advint à Litvinov après sa révocation. Dans sa vie publique, il avait bien mérité du régime et il n'avait jamais joué aucun rôle dans la politique intérieure. On disait qu'il vivait à Moscou paisiblement et dans l'aisance.

Il ne figura plus dans les nouvelles jusqu'au 2 janvier 1952, où la *Pravda* annonça qu'il était mort deux jours auparavant. On lui fit des obsèques de seconde classe, avec le faux pathos habituel des Soviets. Son corps fut exposé dans la salle des conférences du ministère des Affaires

étrangères, entouré de couronnes et de fleurs. Un orchestre militaire exécuta des hymnes funèbres. Lorsque le cortège s'organisa, le deuil fut conduit par trois jeunes fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères portant, sur de petits coussins écarlates, l'Ordre de Lénine, l'Ordre du Drapeau rouge du Travail et la Médaille du Courage décernés à Litvinov, toute la série habituelle des décorations du temps de guerre. Aucun des anciens collègues de Litvinov, tels que Maïski, Troyanovski ou Alexandra Kollontai,

n'assistait aux obsèques. Les plus haut placés parmi les assistants étaient les vice-ministres des Affaires étrangères Gromyko, Zorine et Goussiev.

L'ironie était parfaite; les robots du régime soviétique enterraient un esprit insoumis. Ils ignoraient que Litvinov s'était préparé une nécrologie que la *Pravda* ne publierait jamais, et qu'il avait laissé un héritage de mépris que Joseph Staline, maintenant qu'il en a connaissance, n'oubliera jamais.